

Tiedote tutkimukseen osallistujalle (opiskelija)

Pyydämme, että osallistut DTA-projektin tutkimukseen ([DigiTala toiminnaksi - Automaattinen puhumisen arviointi kotoutumista edistämässä](#)). Projektissa keräämme kotoutumiskoulutukseen osallistuvilta aikuisilta suomen kielen puhetta. Suomen kielen opiskelijana pyydämme sinua

- tekemään puhetehtäviä, jotka äänitetään Moodlessa,
- täyttämään ennako- ja jälkikyselyn,
- vapaaehtoisesti osallistumaan haastatteluun puhetehtävistä.

Osallistuminen, mukaan lukien puhetehtävät sekä ennako- ja jälkikyselyt, kestää arviolta enintään 1 tunnin. Saat lisää tietoa järjestelyistä ennen tehtävien tekemistä.

Mikä on DTA-projekti?

Projektin tavoite on kehittää mobiilisovellus, joka arvioi automaattisesti suomi toisena kielenä (S2) -opiskelijoiden puhuttua suomen kieltä ja antaa heille palautetta. Tavoite on myös parantaa puhutun kielen automaattista arviointia (ASA) sekä kehittää automaattista puhumisen arviointia niin, että sitä voi käyttää kotoutumiskoulutuksessa.

Mobiilisovelluksen avulla S2-opiskelija voi harjoitella puhumista itsenäisesti missä ja milloin vain.

Joukko ihmisarvioijia (kieltenopettajia tai suomen kielen asiantuntijoita) arvioi puhetehtävät. Lisäksi tehtäviä analysoidaan käyttämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten akustisia analyysijä. Puhetehtäviä ja niiden arvioita käytetään automaattisten arviointimallien opettamiseen ja testaamiseen. Lisäksi kyselyssä ja haastattelussa kysytään taustatietoja ja näkemyksiä esimerkiksi automaattisesta arvioinnista ja puhetehtävistä. Kyselyt ja haastattelut auttavat testin luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamisessa.

Osallistuminen on vapaaehtoista, tietojasi käsitellään huolellisesti

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää tai peruuttaa osallistumisen milloin tahansa tutkimuksen aikana. Sinun ei tarvitse kertoa syytä, eikä tästä ole sinulle negatiivisia seurauksia. Osallistuminen ei vaikuta muuhun kielitaidon arviointiin.

Me projektissa käsittelemme sinun henkilötietojasi luottamuksellisesti, ja tallennamme ne niin, että vain projektin jäsenet ja yhteistyökumppanit voivat nähdä ne. Suorat tunnistetiedot, kuten nimet ja yhteystiedot, poistetaan aineistosta, mutta sinut voidaan kuitenkin tunnistaa äänitallenteista. Projektissa kerätyt tutkimusaineistot poistetaan

viiden vuoden kuluttua projektin päättymisestä (2031) ja yhteystiedot jo, kun projekti päättyy.

Tämän tutkimuksen materiaalit voivat auttaa myös muussa kieltenoppimisen tutkimuksessa. Siksi pyydämme lupaa tallentaa aineistosi (puhetehtävät, kysely- ja haastatteluvastaukset, taustatiedot ja suostumus, mutta ei nimeä ja yhteystietoja) Kielipankkiin tai samanlaiseen luotettavaan arkistoon. Tähän tutkimukseen osallistuminen ei tarkoita, että sinun täytyy antaa lupa tallentaa aineisto Kielipankkiin. Kielipankin aineistot ovat käytettävissä vain tutkimustarkoituksiin ja siihen tutkija tarvitsee erillisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden.

Lisätietoa saatavilla

DTA-projektia rahoittaa Suomen Akatemia (2025–2026) ja projektissa ovat mukana Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Tarkempaa tietoa tietojesi käsittelystä löydät projektin [tietosuojailmoituksesta](#). Lisätietoja tutkimuksesta antaa Raili Hilden, +358504482514, raili.hilden@helsinki.fi.

Tutkimusprojektin vastuulliset vetäjät ovat professori Raili Hilden Helsingin yliopistosta (kielikasvatus, yhteistyö sidosryhmien kanssa), yliopistonlehtori Mikko Kuronen Jyväskylän yliopistosta (fonetiikka, puheanalyysi ja arvioijien koulutus) ja professori Mikko Kurimo Aalto-yliopistosta (puheen- ja kielenkäsittely, automaattinen arviointi).

Kiitos osallistumisestasi!

6.5.2025

SELKOKIELINEN VERSIO

Infoa tutkimuksesta opiskelijalle

Haluatko osallistua [DTA-projektiin](#). Se on tutkimusprojekti. Projektissa me keräämme ensin kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden puhetta, sitten me teemme tutkimusta ja kehitämme mobiiliäppin, jonka avulla voi harjoitella puhumista. Pyydämme sinua

- tekemään puhetehtävät (äänitys Moodlessa),
- vastaamaan kyselyyn ennen äänitystä ja sen jälkeen,
- ehkä osallistumaan haastatteluun puhetehtävistä.

Osallistuminen kestää noin 1 tunnin. Sinä saat lisää tietoa ennen tehtävän tekemistä.

Mikä on DTA-projekti?

DTA-projektissa ovat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto. DTA-projektia rahoittaa Suomen Akatemia (2025–2026).

Projektin tavoite on kehittää mobiilisovellus, joka arvioi suomen kielen opiskelijan puhetta automaattisesti ja antaa palautetta puheesta. Tavoite on myös parantaa puhumisen automaattista arviointia (ASA) ja kehittää sitä niin, että sovellusta voi käyttää kotoutumiskoulutuksessa. Mobiilisovelluksen avulla suomen kielen opiskelija voi harjoitella puhumista itsenäisesti missä ja milloin vain.

Kun sinä ensin teet puhetehtävät, niin sitten ihmisarvioijat (kieltenopettajat tai suomen kielen asiantuntijat) arvioivat puhetehtävät. Lisäksi me projektissa analysoimme tehtäviä ja arvioita. Arviot ja analyysit auttavat, kun me koulutamme ja testaamme automaattista arviointimallia. Lisäksi me kysymme kyselyssä ja (mahdollisessa) haastattelussa taustatietoja ja sinun ajatuksiasi arvioinnista ja puhetehtävistä.

Osallistuminen ja tietosuoja

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää tai peruuttaa osallistumisen milloin tahansa tutkimuksen aikana. Sinun ei tarvitse kertoa miksi, eikä sinulle ole negatiivisia seurauksia.

Osallistuminen ei vaikuta muuhun kielitaidon arviointiin.

Me projektissa käsittelemme sinun henkilötietojasi luottamuksellisesti. Tallennamme tiedot niin, että vain projektin jäsenet ja yhteistyökumppanit voivat nähdä ne. Jos sanot tehtävässä nimen, osoitteen tai puhelinnumeron, me poistamme sen aineistosta, mutta sinun äänesi voi tunnistaa puhetehtävistä. Kun projekti loppuu (vuoden 2026 lopussa), me poistamme sinun yhteystietosi, ja 5 vuotta projektin loppumisen jälkeen (vuonna 2031) me

poistamme myös kaikki tutkimusaineistot (suostumus, puhetehtävät, kysely- ja haastatteluvastaukset, taustatiedot).

Tämän tutkimuksen materiaalit voivat auttaa myös muussa kielenoppimisen tutkimuksessa. Siksi pyydämme lupaa tallentaa aineistosi (**ei** nimeä ja yhteystietoja) Kielipankkiin tai samanlaiseen, luotettavaan arkistoon. Kielipankin aineistoja saa käyttää vain tutkimukseen ja tutkija tarvitsee erillisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Sinä voit osallistua tähän DTA-tutkimukseen ilman, että sinun täytyy antaa lupa tallentaa aineisto Kielipankkiin.

Lisätietoa

Jos haluat tietää, miten me projektissa käsittelemme sinun tietojasi, voit lukea [tietosuojailmoituksen](#). Lisätietoja tutkimuksesta antaa Raili Hilden, +358504482514, raili.hilden@helsinki.fi. Tutkimusprojektin vastuulliset vetäjät ovat professori Raili Hilden Helsingin yliopistosta (kielikasvatus, yhteistyö sidosryhmien kanssa), yliopistonlehtori Mikko Kuronen Jyväskylän yliopistosta (fonetiikka, puheanalyysi ja arvioijien koulutus) ja professori Mikko Kurimo Aalto-yliopistosta (puheen- ja kielenkäsittely, automaattinen arviointi).

Kiitos osallistumisestasi!

6.5.2025